

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Educación

Máster Universitario en Neuropsicología y Educación
Análisis de la relación entre la Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en alumnos con Discapacidad Intelectual de 10 a 13 años.

Trabajo fin de estudio presentado por:	Yudy Carolina Ortiz Beltrán
Modalidad de trabajo:	Proyecto de investigación
Director/a:	Feliciano Francisco Ordoñez
Fecha:	Bogotá, julio, 2022

Resumen

La siguiente propuesta de investigación tiene el objetivo de analizar la relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual de 10-13 años en una institución educativa localizada en Bogotá, Colombia. Para el desarrollo investigativo se planteó buscar referencias teóricas de la Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico, también se pretende identificar el nivel de (IE) y (RA) en la población seleccionada por medio de la prueba BarOn (2018) y con el cálculo de la media aritmética que contenga las notas de las asignaturas básicas, para determinar la relación entre las variables seleccionadas que son de orden cuantitativo, desde un diseño no experimental descriptivo correlacional, para lo cual se usará la correlación de Pearson con el fin de dar respuesta a las hipótesis planteadas, puesto que en estudios encontrados se muestra la relación existente entre la (IE) y (RA), evidenciándose como las emociones influyen en los seres humanos y repercuten en las dimensiones a nivel personal, familiar, educativo y social. Por tal razón es importante reconocer e integrar en el ámbito educativo el componente emocional dentro de los currículos escolares. Finalmente, dentro de la investigación se espera responder a cada uno de los objetivos metodológicos propuestos que consisten en analizar el nivel de Inteligencia Emocional de alumnos con discapacidad intelectual para luego establecer mediante los resultados obtenidos de las diferentes áreas de conocimiento el nivel de Rendimiento Académico y de esta forma determinar la relación entre las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico.

***Palabras Clave:* Inteligencia emocional, discapacidad intelectual, Rendimiento Académico.**

Abstract

The following research proposal aims to analyze the relationship between Emotional Intelligence and Academic Achievement in students with intellectual disabilities aged 10-13 years in an educational institution located in Bogota, Colombia. For the research development, it was proposed to search for theoretical references of Emotional Intelligence and Academic Performance, it is also intended to identify the level of (EI) and (RA) in the

selected population by means of the BarOn test (2018) and with the calculation of the arithmetic mean containing the grades of the basic subjects, to determine the relationship between the selected variables that are of quantitative order, from a non-experimental descriptive correlational design, for which Pearson's correlation will be used in order to respond to the hypotheses raised, since in studies found the existing relationship between (EI) and (RA) is shown, evidencing how emotions influence human beings and have an impact on the dimensions at personal, family, educational and social levels. For this reason, it is important to recognize and integrate the emotional component in the educational environment within the school curricula. Finally, within the research it is expected to respond to each of the proposed methodological objectives that consist of analyzing the level of Emotional Intelligence of students with intellectual disabilities and then establish through the results obtained from the different areas of knowledge the level of Academic Achievement and thus determine the relationship between the variables of Emotional Intelligence and Academic Achievement.

***Keywords:* Emotional intelligence, intellectual disability, academic performance.**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción.....	8
1.1. Justificación del tema elegido.....	9
1.2. Problema y finalidad del trabajo.....	10
1.3. Objetivos del TFE	11
1.3.1. Objetivo general.....	11
1.3.2. Objetivos específicos.....	11
2. Marco teórico	12
2.1. Marco legal de la educación en Colombia	12
2.2. Discapacidad Intelectual.....	13
2.2.1. Bases neuropsicológicas de la Discapacidad Intelectual	14
2.3. Inteligencia Emocional.....	15
2.3.1. Bases neuropsicológicas de las emociones	18
2.4. Rendimiento Académico.....	21
2.5. Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico	22
3. Metodología	24
3.1. Objetivos	24
3.1.1. General	24
3.1.2. Específicos.....	24
3.2. Hipótesis.....	25
3.3. Población, muestra y muestreo	25
3.4. Diseño.....	25
3.5. Variables medidas e instrumentos aplicados.....	26

3.6. Procedimiento y cronograma	27
3.6.1. Cronograma	27
3.7. Análisis de datos	28
3.8. Recursos humanos, materiales y económicos	28
4. Discusión y conclusiones.....	29
4.1. Discusión	29
4.2. Conclusiones esperadas.....	30
4.3. Limitaciones esperadas	30
4.4. Prospectiva	31
5. Referencias bibliográficas	32
6. Anexo 1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN.	36

Tabla de imágenes

Imagen 1. Hipótesis locacionista correspondencia cerebro-emoción.....	18
---	----

Lista de Tablas

Tabla 1. Bases neuropsicológicas de la IE.....	19
Tabla 2. Prueba Bar-On	27
Tabla 3.Cronograma.....	27
Tabla 4. Presupuesto.....	.28

1. Introducción

La presente propuesta de investigación tiene como objetivo el análisis de la relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual de 10-13 años dentro de una institución educativa localizada en Bogotá Colombia, puesto que los alumnos con discapacidad intelectual presentan un Rendimiento Académico diferente en relación con sus pares académicos en las asignaturas básicas de lenguaje, matemáticas, inglés, ciencias sociales y ciencias naturales. Por tal razón se plantea identificar la relación existente entre las dos variables; Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico porque los alumnos con discapacidad intelectual presentan un bajo rendimiento académico en la mayoría de las asignaturas.

Según Fernández & Montero (2016) la Inteligencia Emocional implica la capacidad de motivarse a sí mismo, preservar un buen desempeño a pesar de la frustración, regular los estados de ánimo, tener capacidad para empatizar y confiar en los demás. Por consiguiente, es importante destacar que las emociones hacen parte esencial del ser humano y se convierten en un elemento trascendental para la interacción con el entorno, por tal razón, es importante que desde el ámbito escolar se reconozca la influencia que puede llegar a tener las emociones con los desempeños académicos de los alumnos.

Según la investigación desarrollada por Portillo y Valenzuela (2018) titulada la Inteligencia Emocional y su relación con el Rendimiento Académico realizada a 58 estudiantes de grado quinto y sexto, se utilizó la variables de Inteligencia Emocional y la calificación final del ciclo escolar 2013-2014 para constatar que a mayor Inteligencia Emocional mayores serán los resultados obtenidos en el rendimiento escolar.

Por consiguiente, dentro del ámbito escolar no se puede desligar las emociones de la enseñanza, puesto que los procesos cognitivos como: memoria, atención y percepción están estrechamente relacionados con las emociones e influyen en el aprendizaje, por ello; es necesario reconocer la influencia que tienen las emociones en el entorno académico. Como lo mencionan Guil et al, (2018) quienes describen que el interés emocional dirige la atención a la información relevante y establece la manera de afrontar las dificultades y procesar la información.

Por tal razón, es fundamental que desde el ámbito educativo se reconozca la influencia que puede llegar a tener las emociones sobre el Rendimiento Académico de los alumnos, para ello la siguiente propuesta de investigación realizó en primer lugar una revisión teórica de los conceptos de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual en segundo lugar identificar el nivel de Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico de los alumnos y por último, determinar la relación existente entre la Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico.

1.1. Justificación del tema elegido

Dentro de una institución educativa localizada en la ciudad de Bogotá, se ha observado a través de los resultados obtenidos en los últimos dos boletines académicos de 2021 y 2022 que los alumnos con discapacidad intelectual presentan dificultad en las asignaturas básicas (matemáticas, lenguaje, inglés, ciencias naturales y ciencias sociales); esto se puede deber no solo a su diagnóstico clínico, sino a la falta de adaptaciones curriculares, estrategias pedagógicas y programas de intervención que trabajen la Inteligencia Emocional para fortalecer el Rendimiento Académico de los alumnos. A su vez es importante mencionar que los métodos de instrucción brindados por parte de los docentes, en muchas ocasiones no tienen en cuenta las emociones en los procesos de aprendizaje de la población estudiantil.

Según Olivares & Gamarra (2019) en su estudio los programas de Inteligencia Emocional permiten al estudiante reconocer, entender, manejar las emociones, a su vez favorecen el Rendimiento Académico y ayudan a la resolución de conflictos de manera pacífica. Por tal razón cabe mencionar que es indispensable determinar la influencia que puede llegar a tener la Inteligencia Emocional con los procesos de enseñanza de los alumnos, puesto que inciden en su Rendimiento Académico.

Como lo demuestra la investigación titulada; relaciones entre rendimiento e Inteligencia Emocional en secundaria desarrollada por Pulido & Herrera (2018) la cual fue realizada a 811 participantes y demuestra a través de los resultados obtenidos por medio de un cuestionario que midió la Inteligencia Emocional (IE) aspectos como; empatía, motivación, el autoconcepto y autocontrol que a mayor Inteligencia Emocional mayor será el Rendimiento Académico al encontrar de esta forma una relación positiva entre ambas. Por consiguiente,

analizar la relación que puede tener la IE y el Rendimiento Académico dentro del campo educativo, se convierte en un elemento trascendental para analizar los desempeños académicos de los alumnos y la influencia que pueden llegar a tener las emociones sobre los procesos de aprendizaje.

1.2. Problema y finalidad del trabajo

Dentro de una institución educativa localizada en la ciudad de Bogotá se puede constatar que los alumnos con discapacidad intelectual presentan un bajo rendimiento escolar lo que se puede observar por las calificaciones alcanzadas y por la falta de motivación para la realización de las actividades escolares, por esta razón la pregunta de la propuesta de investigación es ¿Existe relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en los alumnos con Discapacidad Intelectual?

Es importante destacar que los estudiantes con Discapacidad intelectual debido a su diagnóstico presentan deficiencias a nivel lector y escritor, ya que las funciones ejecutivas como: memoria, atención y percepción se ven afectadas. Al respecto Luckasson y Cols, citado por González (2019) definen la discapacidad intelectual como una serie de limitaciones significativas que afectan el funcionamiento intelectual, comportamiento representada en aptitudes adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas, esta discapacidad se presenta antes de los 18 años.

En relación con lo anterior se podría afirmar que los alumnos con discapacidad intelectual presentan dificultades para adaptarse a su medio no solo a nivel escolar, sino en las relaciones interpersonales con sus pares que inciden en las dimensiones a nivel social, familiar y personal de cada alumno. A su vez la falta de programas de intervención ajustados a las necesidades educativas de los alumnos obstaculiza los procesos de enseñanza-aprendizaje y afecta el Rendimiento Académico de los alumnos porque los procesos de instrucción no tienen en cuenta las características de la población y el estado emocional de los alumnos.

Otro factor que puede incidir en la problemática es la falta de capacitación de los maestros los cuales no realizan ajustes curriculares acordes a los requerimientos de las personas con discapacidad intelectual, porque desconocen su diagnóstico y no replantean las

prácticas de instrucción las cuales en muchas ocasiones no favorecen a toda la población educativa. Por consiguiente, es necesario identificar si existe una relación entre las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico con el fin de analizar los bajos rendimientos académicos de los alumnos y la influencia que puede tener las emociones en los procesos de aprendizaje.

Cabe destacar que la Inteligencia Emocional permite trabajar los sentimientos de los alumnos para que a partir de la autogestión emocional se logre superar las deficiencias escolares, que en muchas ocasiones pueden estar relacionadas con bajos estados de ánimo e intolerancia a la frustración, factores que afectan la participación por parte de los alumnos en las actividades escolares y que incide en su desempeño académico. Según Goleman (2012) la gestión de las emociones influye en la adaptabilidad y en la concreción de objetivos, por tal razón identificar la influencia que puede tener las emociones en la educación se convierte en un elemento trascendental para replantear los procesos de instrucción, los cuales en muchas ocasiones no tienen en cuenta la (IE), porque se ciñen a la transmisión de contenidos y desconocen la importancia que tienen los estados de ánimo en el proceso de aprendizaje.

1.3. Objetivos del TFE

1.3.1. Objetivo general

Analizar la relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual de 10-13 años dentro de una institución educativa localizada en la ciudad de Bogotá D.C, Colombia.

1.3.2. Objetivos específicos

-Revisión teórica de los conceptos de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual.

-Identificar el nivel de Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual.

-Determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en niños con discapacidad intelectual.

2. Marco teórico

2.1. Marco legal de la educación en Colombia

En Colombia con la Constitución de 1991 se establece una serie de derechos fundamentales cuya finalidad son; fortalecer la unión de sus nacionales, asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Dentro del marco jurídico democrático y participativo que debe garantizar que todas las personas sean iguales sin importar las diferencias.

En concordancia con lo anterior, lo expuesto en el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia (1991) establece la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, técnica y demás bienes y valores de la cultura. Esto implica que la educación es esencial para el crecimiento del ser humano, por ello es fundamental que los ciudadanos accedan sin excepción alguna a sus derechos. Por otra parte, según la Ley 115 de (1994) Artículo 1, se establece que la educación cumple una función social acorde a las necesidades e interés de las personas de la familia y de la sociedad, que se fundamenta en los principios de la constitución política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra en su carácter de servicio público.

Con lo expuesto se puede afirmar que la educación es un derecho fundamental al cual tiene derecho toda persona sin importar su creencia, cultura, raza con lo cual el gobierno debe velar para garantizar su cumplimiento, en este aspecto las personas con discapacidad al igual que los demás ciudadanos tienen los mismos derechos en acceso y permanencia a la educación como lo señala la Ley 114 de (1994) Artículo 46, que manifiesta que la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales es parte integrante del servicio público educativo.

En consecuencia, como se ha mencionado la Constitución Política de 1991 pone de manifiesto el derecho que tienen todos los habitantes a educarse sin excepción alguna como se plantea en la Ley 115 Artículo 46 donde se menciona a la población con discapacidad en Colombia la cual ha accedido a sus derechos en los últimos años desde la aparición del Decreto 1421 del 2017 el cual reglamenta la educación inclusiva para la población con discapacidad en Colombia. A su vez este establece todas las acciones y ajustes a nivel curricular que se deben implementar con la población con discapacidad para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de las instituciones educativas y de esta manera favorecer el derecho a la educación.

De igual forma el Decreto 1421 en la sección 2 menciona los ajustes razonables para la adaptación curricular en cuanto; apoyos, recursos, estrategias y acciones para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y de esta forma garantizar su permanencia en el ámbito escolar. Es importante destacar que desde la aparición del Decreto 1421 los estudiantes con discapacidad han sido visibilizados en Colombia, puesto que se han desarrollado algunas acciones concretas para su atención, pero aún faltan mayores intervenciones que permitan que lo expuesto en el papel se cumpla de manera eficaz.

2.2. Discapacidad Intelectual

Según Hurtado & Agudelo (2014) los niños y jóvenes con discapacidad necesitan tanta educación como cualquier otra persona de su misma edad, por esta razón los procesos de enseñanza-aprendizaje deben tener en cuenta las características que tiene dicha población y como punto de partida un acercamiento teórico a su definición como lo señala Hurtado y Agudelo (2014) quienes definen la discapacidad como un conjunto de diferentes limitaciones funcionales que se registran en diversas poblaciones a nivel mundial. A su vez, la discapacidad puede presentarse de manera física, intelectual o sensorial, para lo cual deben existir canales oportunos de atención, por consiguiente y en concordancia a lo expuesto se profundizará en la discapacidad intelectual la cual según la Asociación Americana de Psiquiatría DSM-5 (2013), es un trastorno que inicia durante el periodo del desarrollo y que incluye limitaciones a nivel intelectual como también del comportamiento adaptativo en el dominio conceptual, social y práctico, a su vez se deben cumplir tres criterios para su diagnóstico: el primero implica

deficiencias de las funciones intelectuales como; razonamiento, resolución de problemas, planificación y pensamiento abstracto, el segundo criterio incluye las deficiencias en el comportamiento adaptativo y el tercero se enmarca en las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo.

Según lo expuesto se puede afirmar que la discapacidad intelectual afecta varias dimensiones del ser humano en las cuales está inmerso el pensamiento, las relaciones interpersonales y la conducta, por esta razón es indispensable conocer sus características para de esta forma entender cómo se puede intervenir específicamente en el campo educativo que se convierte en uno de los escenarios donde se intercambian saberes y se construye el aprendizaje, por esto se deben generar acciones para fortalecer los procesos de instrucción de los docentes para garantizar el pleno derecho a la educación.

Como lo menciona la Asociación Americana de Psiquiatría DSM-5 (2013) la discapacidad intelectual se clasifica en leve, moderado, grave y profundo, en la primera se presentan dificultades en los niños relacionadas con el aprendizaje de la lectura, escritura y aritmética y en los adultos se ve afectado el pensamiento abstracto y la memoria a corto plazo.

En la segunda se presenta un retraso en las habilidades conceptuales en comparación con sus iguales, en la tercera las habilidades conceptuales están reducidas, el individuo tiene poca comprensión del lenguaje escrito o de conceptos. En la última las habilidades conceptuales están implicadas en el mundo físico más que en procesos simbólicos, a su vez el individuo tiene alteraciones motoras y sensitivas.

2.2.1. Bases neuropsicológicas de la Discapacidad Intelectual

Según Yáñez (2016) menciona que la discapacidad intelectual puede ser causada por anomalías en los cromosomas ya sea por duplicación, supresión y trisomías completas y parciales. A su vez pueden existir factores ambientales como lo son la exposición prenatal a agentes tóxicos, alcohol drogas, desnutrición, hipoxia y nacimiento prematuro. Dierssen y Remakers citados por Yáñez (2016) establecen que existen mecanismos neuronales que subyacen de la Discapacidad Intelectual (DI) como defectos en la formación en las redes neuronales, plasticidad cerebral, alteraciones de la corteza cerebral, el hipocampo y

trastornos de la migración neuronal. En relación con lo expuesto se puede evidenciar que existen varias zonas que se ven afectadas a nivel neuronal y que inciden en el funcionamiento cerebral de las personas con (DI). Yáñez (2016), menciona que estudios en neuroimagen en dicha población reflejan alteraciones en

El cuerpo calloso, anomalías ventriculares y del espacio subaracnideo, reducción del lóbulo parietal superior y displasias corticales, así como un daño en la integridad de los tractos de sustancia blanca especialmente en el cuerpo calloso, en el fascículo uncinado, así como menor activación en la corteza prefrontal, dorsolateral, cingulada y en el estriado (p. 88).

Por otro lado, según Sapir (2012) describe que existen varios estudios que muestran que las anomalías de tipo neuronales pueden relacionarse con la discapacidad intelectual, lo que demuestra que esta puede estar asociada a factores genéticos, anomalías cromosómicas, factores ambientales, metabólicos, nutricionales y tóxicos.

2.3. Inteligencia Emocional

En la investigación de Warwick & Nettelbeck (2004) quienes retoman a Mayer y Salovey los primeros autores en hablar de Inteligencia Emocional definen cuatro factores a nivel emocional: el primero es la capacidad de percibir, evaluar y expresar emociones, en segundo lugar, se encuentra la habilidad de comprender las emociones, en tercer lugar, está la facultad de regular las emociones y por último se encuentra el crecimiento emocional. Según lo expuesto la Inteligencia Emocional involucra ciertos elementos que hacen posible su desarrollo a su vez es importante destacar que los precursores del término son Mayer y Salovey y que posteriormente Goleman populariza el término.

Serna quien retoma a Goleman (2019) describe que las emociones aportan sentido e importancia en la vida de las personas, porque a partir de la correcta regulación de las emociones se pueden decretar los éxitos o fracasos en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Como se menciona las emociones son indispensables en la vida de los seres humanos y se convierten en parte integral del bienestar en todas las dimensiones del ser, por

tal fin se debe conocer la forma en la que el cerebro procesa la información proveniente del exterior y que implica una serie de fases coordinadas y especializadas.

Según Goleman et al (2010) la Inteligencia Emocional incluye las habilidades para automotivarse, preservar el empeño a pesar de las circunstancias, controlar los impulsos, regular los estados de ánimo, evitar que la angustia interfiera en la razón y por último tener la capacidad de empatizar con los demás. Con lo descrito se puede afirmar que la Inteligencia Emocional ayuda a la persona a desenvolverse en su entorno, dando lugar a la autorregulación de sentimientos y la posibilidad de responder de manera eficaz ante ciertas situaciones; de igual forma las emociones como se ha mencionado están estrechamente conectadas con el aprendizaje, porque cada vez que un niño está motivado dentro del aula responde mejor ante los estímulos recibidos.

Por ello Goleman et al (2010) describe que el dominio de uno mismo permite afrontar los contratiempos emocionales y libera de la esclavitud pasional. Con esto los autores se refieren a que el ser humano puede controlar las emociones y responder de manera efectiva ante las situaciones que se presentan, por tal razón enseñar en los colegios la importancia que tiene el desarrollo emocional en los alumnos se convierte en un elemento clave para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la regulación de la conducta, lo que mejoraría el Rendimiento Académico y comportamental. De igual forma enseñar a los alumnos a superar los obstáculos presentes en la vida y a manejar las emociones que no aportan bienestar, se convierte en una herramienta poderosa para la transformación educativa, dado que en la escuela tradicional en muchas ocasiones se ha ignorado el bienestar emocional de los alumnos.

De acuerdo con Merino (2018) quien retoma a Goleman, la Inteligencia Emocional presenta cinco características fundamentales la primera se refiere a la conciencia de uno mismo, que implica el reconocimiento de las propias emociones, fortalezas, debilidades y valores, en segundo lugar; se encuentra la autorregulación en la cual se debe controlar las emociones que generan alguna molestia o perturban el bienestar de la persona. En tercer lugar, se habla de la motivación que hace referencia a la pasión que se siente por realizar las actividades en el día a día y los nuevos retos, en cuarto lugar está la empatía que consiste en tener en cuenta

los sentimientos de otras personas y las diferencias culturales. Por último, se percibe las habilidades sociales que involucran las relaciones interpersonales y la capacidad de liderar equipos y ser persuasivo.

Según lo descrito se puede afirmar que la Inteligencia Emocional presenta una serie de cualidades que permiten entender la forma como se puede actuar ante determinadas situaciones para lograr un óptimo bienestar en la vida, lo cual inicia desde la regulación de las emociones que generan sentimientos como la angustia y la motivación a la hora de emprender objetivos, a su vez la capacidad de ponerse en el lugar del otro y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales para una sana convivencia, constituyen elementos esenciales para lograr un manejo emocional adecuado que permita tener una vida plena y satisfactoria, basada en el dialogo y el autoconocimiento de los propios sentimientos.

La (IE) puede ayudar a mantener o mejorar buenos desempeños académicos en el aula, así lo expone Muñoz (2019) quien menciona que se ha comprobado que existe una relación estrecha entre las emociones y la memoria. Esto implica que las emociones ayudan a recordar con más facilidad algunos datos más que otros, porque sin duda estuvo implicada una carga emocional intensa que permite que la información se guarde en la memoria a largo plazo y perdure por mucho tiempo; por tal razón los procesos de instrucción no pueden desconocer la estrecha relación que existe entre la emoción y el aprendizaje.

Como se ha mostrado la Inteligencia Emocional trae consigo varias ventajas para el bienestar personal, no solo a nivel conductual sino para el aprendizaje, puesto que permite avanzar en el autoconocimiento y el mejoramiento de las relaciones interpersonales, las cuales son necesarias para adaptarse socialmente. Según Muñoz (2019) la Inteligencia Emocional abre nuevas vías para la toma de decisiones, permite a su vez establecer estrategias de acción, planificación, evaluación y llegar a acuerdos para solucionar problemas en diversos contextos. Con lo expuesto se puede evidenciar los beneficios que otorga el manejo emocional no solo para el individuo, sino para el mantenimiento de una sana convivencia en todos los escenarios sociales.

2.3.1. Bases neuropsicológicas de las emociones

En la investigación de Lindquist et al (2012) se referencia que las emociones se asocian a ciertas regiones cerebrales como una de las hipótesis más frecuentes que se han aprobado en la literatura de neurociencia cognitiva.

Como se muestra en la imagen a continuación: A: Vista lateral. B: vista sagital en la línea media. C: Vista ventral. D: vista coronal, se representan las regiones del cerebro que posiblemente están implicadas con las categorías de las emociones como lo son: *Miedo*: amígdala (amarilla); *Disgusto*: ínsula (verde); *Ira*: OFC (óxido); *Tristeza*: ACC (azul).

Por tal razón se puede afirmar que esta hipótesis es una de las más populares, sin embargo; otros autores han realizado numerosos estudios que involucran más áreas cerebrales relacionadas con las emociones como se verá más adelante.

Imagen 1

Hipótesis locacionista correspondencia cerebro-emoción

Fuente autor: Behav Cerebro Sci. (2012) junio; 35(3): 121-143
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4329228/figure/F1/>

Por otra parte, según Goleman et al (2010) las bases neuropsicológicas de las emociones inician con las señales sensoriales procedentes de los sentidos las cuales llegan al

tálamo y a partir de ahí se genera una sola sinapsis en la amígdala, otra vía que procede del tálamo lleva la señal hasta el neocórtex (el cerebro pensante). A partir de esa ramificación la amígdala responde antes que el neocórtex pondere la información a través de diversos circuitos cerebrales para finalmente emitir una respuesta. Según lo planteado se puede decir que las emociones involucran vías nerviosas en el neocórtex y que esta conexión mostraría el gran poder que tienen las emociones sobre la razón. Por tal razón la importancia del manejo emocional ante diversos estímulos se convierte en un aspecto central para el autoconocimiento y autorregulación emocional.

A su vez, Goleman et al (2010) plantean que las áreas prefrontales son las que gobiernan las emociones y que las conexiones entre la amígdala, estructuras límbicas y el neocórtex constituyen el canal de retroalimentación de la información entre el corazón, la cabeza, pensamientos y sentimientos. Por lo cual estas vías nerviosas se convierten en un aspecto indispensable para pensar, tomar decisiones y resolver problemas. Por consiguiente, es relevante reconocer la importancia que tiene las emociones en la vida, puesto que permiten la relación con el entorno y su interacción.

De igual forma Goleman et al (2010), sostiene que el intelecto no puede funcionar sin la Inteligencia Emocional y sin todas las conexiones que se establecen a nivel límbico, en el neocórtex, la amígdala y lóbulos prefrontales. Con ello puede afirmarse que la Inteligencia Emocional posee una serie de vías a nivel nervioso que le permiten enviar y recibir información con el fin de actuar ante determinados estímulos. Según Goleman (2012) la base cerebral de la Inteligencia Emocional a partir de técnicas de neuroimagen y estudios de lesiones se ubica en las siguientes zonas relacionadas a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1

Bases neuropsicológicas de la IE

Zona	Función
Amígdala Derecha	Existen dos, una en cada hemisferio cerebral, es un centro nervioso dedicado a las emociones y situado en el cerebro medio, Según algunos estudios de Bar-On, los pacientes con lesiones o daños en la amígdala derecha presentan pérdida de autoconciencia emocional que consiste en la capacidad de ser conscientes de los propios sentimientos.
Hemisferio Derecho: Somatosensorial Insular	Se localiza en el hemisferio derecho del cerebro, cuando presenta daños existe una deficiencia en la autoconciencia y en la empatía es decir la conciencia de las emociones de los demás.

		Esta zona determina como sentimos y comprendemos las emociones de los demás.
Circunvolución del Cíngulo Anterior		Es una zona importante en la circunvolución del cíngulo anterior es una banda de fibras cerebrales que rodea el cuerpo calloso y que conecta las dos mitades del cerebro, esta zona se encarga del control de los impulsos esto significa la capacidad de manejar las emociones especialmente las angustiosas y los sentimientos intensos.
		Está situado justo detrás de la frente y es la última parte del cerebro que acaba de desarrollarse.
Córtex Orbitofrontal Ventromedial		Es el centro ejecutivo de la mente donde reside la capacidad de solucionar problemas personales e interpersonales, controlar impulsos, expresar sentimientos y la capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás.

Fuente: Extraído de Goleman, (2012). Elaboración propia.

En concordancia a lo mencionado Barbey et al (2014) describen que la Inteligencia Emocional se sustenta en mecanismos de regulación y control del comportamiento, en la cual interviene una serie de redes en la corteza orbitofrontal es un componente central para encargarse de la integración motora, sensorial, visceral para modular el comportamiento a través del sistema motor y visceral.

Según lo expuesto se puede decir que las investigaciones de Goleman existen cuatro zonas principales a nivel cerebral encargadas del manejo y regulación de las emociones las cuales inciden en la conducta, adaptabilidad del entorno, solución de conflictos y manejo de las relaciones interpersonales del ser humano. Por otro parte Uddin (2017) describe que la ínsula es una de las partes del cerebro menos comprendidas debido a su ubicación, puesto que se localiza en la profundidad de la fisura de Silvio lo que dificulta su acceso.

Una de las primeras investigaciones que se hicieron sobre la ínsula provino de los estudios realizados a pacientes con epilepsia promovido por Wilder Penfield. En la actualidad han aumentado los estudios de la corteza insular debido a las técnicas de neuroimagen que han permitido hallar la existencia de cuatro regiones en esta zona, en donde se encuentra el área socioemocional ubicada en la ínsula anterior ventral. Con lo descrito y en relación con los autores citados se puede afirmar que en el cerebro existen varias regiones encargadas de la regulación emocional por lo que no existe un único lugar en el cual se desarrolle las emociones, sino que se involucran varias zonas.

2.4. Rendimiento Académico

Como lo menciona Cano et al (2016) quienes retoman a Pizarro, el Rendimiento Académico es una medida de las capacidades de lo que una persona ha logrado aprender en un proceso de instrucción o formación. En lo expuesto se puede evidenciar que el Rendimiento Académico es determinado por una valoración que le otorga el docente y al estudiante de acuerdo con su desempeño durante el proceso de aprendizaje, es importante mencionar que dichos resultados están influenciados por diversas variables como el ambiente, el tipo de instrucción brindado por parte del docente y el estado emocional del estudiante. A su vez Cano et al, (2016) mencionan que el Rendimiento Académico es la capacidad de respuesta del alumno ante los estímulos educativos según los objetivos y propósitos establecidos con antelación.

Por consiguiente, el Rendimiento Académico esta ligado no solo al resultado obtenido por parte del alumno, sino al proceso de instrucción que lleva el docente para llegar a dicho resultado, a su vez los procesos de enseñanza-aprendizaje están ligados a múltiples factores, tanto a nivel interno y externo de los sujetos implicados. Por tal razón es indispensable que se desarrollen programas de intervención acordes a las necesidades de los estudiantes y que aborden las problemáticas presentadas dentro del aula que en muchas ocasiones están ligadas a temas emocionales por parte de los alumnos; como se ha mencionado la Inteligencia Emocional hace parte esencial del aprendizaje, porque cuando los alumnos se sienten motivados participan y desarrollan sus actividades de manera satisfactoria lo que mejora el Rendimiento Académico .

De igual manera no se puede desconocer la importancia que tienen las relaciones interpersonales dentro de la Inteligencia Emocional, porque constituyen un factor esencial para la retroalimentación de saberes entre pares, debido a que el aprendizaje colaborativo consolida los saberes, permite aprender y escuchar del otro. Por su parte, Cano et al (2016) quienes retoman a Novaez manifiestan que el rendimiento sin duda está ligado a la aptitud y sería también el resultado de factores, afectivos y emocionales que son internos al sujeto.

Por tal razón el Rendimiento Académico posee una serie de factores ligados a componentes de carácter intrínseco y extrínseco de los sujetos implicados, por lo que los procesos de instrucción no solo deben estar encaminados a la obtención de conocimientos por parte de los alumnos, sino al enriquecimiento de las emociones las cuales son fundamentales para el desarrollo del aprendizaje, porque llevan al mejoramiento del Rendimiento Académico y la obtención de mejores resultados escolares.

Seguido a lo anterior, según MacCann et al (2020) manifiestan que existe una amplia evidencia de que la Inteligencia Emocional tiene una relación positiva con el Rendimiento Académico, puesto que algunos programas basados en la IE logran mejorar las competencias emocionales basadas en la autoconciencia, conciencia social, autogestión, relaciones interpersonales y toma de decisiones. Lo expuesto evidencia que las emociones inciden no solo en el Rendimiento Académico de los alumnos, si no en la adaptación del ser humano a su medio, por esta razón, es vital reconocer la importancia que tienen los programas de IE y los aportes significativos para la vida de las personas, puesto que las emociones hacen parte esencial del ser humano porque repercuten de forma positiva o negativa en la conducta y en la capacidad de relacionarse con otros.

2.5. Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico

En algunas investigaciones encontradas se evidencia la correlación existente entre (IE) y (RA), en primer lugar, la investigación titulada: Inteligencia Emocional en niños con discapacidad desarrollada por Garrote et al (2021) se hace una descripción sobre los modelos teóricos con el objeto de determinar las investigaciones que justifican la necesidad de utilizar la Inteligencia Emocional en personas con discapacidad. Para la recolección de la información se utilizó la base de datos de Google académico y Dialnet en la cual se obtuvieron 25 artículos que describen los beneficios de la (IE) y su incidencia en la calidad de vida de las personas, puesto que facilita el bienestar personal, la autoeficiencia, autoestima y confianza. La investigación concluye que la IE se convierte en un recurso para afrontar los impulsos, la ansiedad, frustración, estrés para lo cual mejora el desarrollo de las relaciones intrapersonales e interpersonales y ayudan a la concreción de objetivos propuestos en cualquier campo, por ello la importancia de que la IE sea empleada en niños con discapacidad intelectual.

En segundo lugar, la investigación titulada: relaciones entre rendimiento (IE) en secundaria realizada por Pulido & Herrera (2018) la cual tuvo como objetivo analizar los tipos y niveles de Rendimiento Académico e Inteligencia Emocional en 811 personas de diferentes edades, sexo y religión, para la medición se utilizó un cuestionario que midió la I.E. Se expone que existe una relación entre la IE y el Rendimiento Académico directamente proporcionales, en los resultados se observa en cuanto a la variable de IE que los encuestados no obtuvieron un bajo nivel y en cuanto al Rendimiento Académico se determinó que la mayoría de los estudiantes obtienen calificaciones en el rango “notable y “bien”.

En coherencia con lo anterior, se puede determinar que los estudiantes que tienen mayor (IE) presentan mejores rendimientos académicos, esto es proporcional a las relaciones entre las puntuaciones en (IE) y Rendimiento Académico. Según lo expuesto se puede afirmar que cuando la Inteligencia Emocional esta desarrollada en los alumnos se obtiene mejores resultados académicos.

En tercer lugar, la investigación titulada: El Rendimiento Académico y los niveles de Inteligencia Emocional realizada por Rodas & Rojas (2015) se propuso determinar la relación funcional y correlacional entre el Rendimiento Académico y los niveles de Inteligencia Emocional en los alumnos de la facultad de ciencias físicas y matemáticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz de Perú. El tipo de investigación desarrollada fue explicativa bajo un diseño no experimental, que utilizo el instrumento de paquete (SPSS) para la IE aplicada a 30 alumnos, se concluye de esta forma que el Rendimiento Académico depende de los niveles de (IE). A su vez la investigación muestra que las personas emocionalmente inteligentes tienen conductas optimistas, flexibles, realistas y se les facilita la resolución de conflictos, estos factores sin duda inciden en los rendimientos académicos de los alumnos.

En cuarto lugar, la investigación encontrada sobre la asociación entre los componentes de Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico elaborada por Jafari & Ahmadzade (2014) tesis realizada a 126 estudiantes de la Universidad de ciencias médicas de Shahid Beheshti en la cual se aplicó la prueba Bar-On, se evidencia una correlación positiva significativa entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico, puesto que los alumnos que obtuvieron mejores puntuaciones en los tres componentes evaluados de la (IE)

que corresponden a la asertividad, optimismo y autoconciencia emocional obtenían mejores resultados académicos.

Según lo mencionado se puede afirmar que los buenos resultados académicos están ligados al control emocional puesto que facilitan la adquisición del aprendizaje de manera efectiva, a su vez en los resultados encontrados en las investigaciones mencionadas se demuestra una vez más que existe una relación lineal positiva entre el Rendimiento Académico y los niveles de Inteligencia Emocional de los alumnos.

Por último, la investigación hallada sobre la motivación escolar, Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en estudiantes de educación obligatoria realizada por Usan & Salavera (2018) hacen un estudio para analizar la relación entre motivación escolar, Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico a 3.512 estudiantes pertenecientes a 18 centros educativos. El estudio mostro que la regulación emocional y la motivación intrínseca predijeron el rendimiento escolar de los alumnos. Lo que demuestra la forma en que el Rendimiento Académico se correlaciona positivamente con todas las dimensiones que compone la inteligencia emocional.

3. Metodología

3.1. Objetivos

3.1.1. General

Analizar la posible relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual de 10-13 años en una institución educativa localizada en Bogotá, Colombia.

3.1.2. Específicos

- Analizar el nivel de Inteligencia Emocional en alumnos con discapacidad intelectual.
- Establecer mediante los resultados de las diferentes áreas de conocimiento el nivel de Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual.

Determinar la relación entre las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico.

3.2. Hipótesis

En la propuesta de investigación se espera encontrar las siguientes hipótesis:

H_1 : Se espera hallar una relación positiva significativa entre las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico con la población seleccionada (hipótesis alternativa).

H_0 : Se espera encontrar que no existe una relación positiva significativa entre las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico con la población elegida (hipótesis nula).

3.3. Población, muestra y muestreo

En ese orden de ideas, la población seleccionada son ocho alumnos con discapacidad intelectual de 10-13 años, 5 niños y 3 niñas los cuales se encuentran en una institución educativa localizada en la ciudad de Bogotá, Colombia. La muestra se consigue de forma intencional en donde se evidencia que los alumnos con discapacidad intelectual presentan un bajo Rendimiento Académico en la mayoría de las asignaturas especialmente las básicas: español, matemáticas, inglés, ciencias naturales y ciencias sociales. El bajo rendimiento se puede evidenciar por los resultados académicos presentados en los últimos dos boletines escolares.

3.4. Diseño

La propuesta de investigación que se va a desarrollar es de enfoque cuantitativo, la cual según Sánchez (2019) se trata de hechos que se pueden medir, esto involucra que se les puede asignar un número como, por ejemplo: (edad, peso, estatura y coeficiente intelectual, entre otros) a partir del análisis de datos estadísticos. A su vez el diseño de investigación que se utilizará será no experimental descriptivo correlacional, Nieto (2010) define la investigación descriptiva como aquella que busca exponer o explicar la realización de alguna actividad relevante como los comportamientos de los participantes u otras características del campo socioeducativo.

Por otro lado, Nieto (2010) señala que la técnica correlacional es la más adecuada cuando el investigador no recurre al control ni manipulación de las variables para de esta forma poder inferir posibles relaciones de causalidad entre las variables de estudio. De igual forma la técnica de correlación se usa para establecer la intensidad de la relación entre dos variables en momentos diferentes, en función de las correlaciones obtenidas en los diversos cruces y a partir de estos datos, determinar la posible causalidad entre las variables las cuales son cuantitativas y para el análisis correlacional se usará la correlación de Pearson.

3.5. Variables medidas e instrumentos aplicados

Las variables que se van a implementar para la propuesta de investigación serán Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico. La (IE) según Guerra (2014) se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar el estado emocional intrapersonal e interpersonal. En conclusión, es una actitud psicológica que gobierna y dirige los aspectos emocionales; lo que implica la autoconciencia, entender los sentimientos de los demás, manejar las presiones, fracasos y adoptar una actitud empática y social que brinde mejores posibilidades de desarrollo personal.

Por otro lado, el Rendimiento Académico según Morales et al (2016) quienes retoman a Camarena, es la evaluación del aprovechamiento escolar o desempeño de los estudiantes que se realiza a través de la medición que los docentes hacen de los aprendizajes que se logran a lo largo del curso, grado, ciclo y nivel educativo. Para lo cual se realiza la medición en relación con los objetivos y contenidos del programa. Para medir la variable de (IE) se utilizará la prueba Bar-On cuyos autores son: Bar-On y Parker (2018) la prueba está diseñada para personas de los 7-18 años cuyo tiempo estimado de ejecución son 30 minutos aproximadamente.

Bar-On es una prueba que contiene un cuestionario de 60 ítems agrupados en cuatro subescalas (intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés y adaptabilidad) a partir de las cuales se obtiene una puntuación total de Inteligencia Emocional. De esta forma la respuesta a los 60 ítems se transforma en 8 puntuaciones que ayudan a conocer diferentes aspectos de la (IE) de la persona. A continuación, en la Tabla 2 se relaciona la prueba Bar-On.

Tabla 2

<i>Prueba Bar-On</i>				
Editorial	60 ítems agrupados en subescalas	Aplicación	Tiempo	Edad
Tea ediciones	-Intrapersonal -Interpersonal -Manejo de estrés -Adaptabilidad	Colectivo individual	e 30 mn	7-18 años

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, el Rendimiento Académico se medirá a través del cálculo de la media aritmética que contenga todas las notas de las asignaturas básicas: español, matemáticas, inglés, ciencias sociales y ciencias naturales.

3.6. Procedimiento y cronograma

Para la propuesta de investigación se debe realizar inicialmente contacto con las directivas docentes de la institución, con el fin de presentar los objetivos de la investigación y de esta forma tener la aprobación para iniciar el desarrollo del proyecto, a su vez; se ejecutará una reunión donde se le explicará a los docentes y padres de familia los procedimientos a formalizar dentro de la investigación y de esta forma proceder a la firma del consentimiento informado; el cual es un elemento de normativa legal para dejar constancia de la participación voluntaria de los alumnos, de igual forma el derecho de retirarse del estudio cuando así lo deseen, así como su carácter anónimo y confidencial. (Ver Anexo 1). A continuación, se describe el cronograma de actividades en la tabla 3.

3.6.1. Cronograma

Tabla 3

<i>Cronograma</i>	Semanas																	
	Actividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Contacto directivos Institución educativa	■																	
Socialización Proyecto Directivos y profesionales		■																
Socialización Padres y firma de consentimiento informado			■															
Aplicación prueba BarOn				■	■	■	■											
Revisión calificaciones								■	■									

Creación Base de datos
Análisis estadísticos- Interpretación de datos
Redacción Informe final
Resultados

Fuente: Elaboración propia

3.7. Análisis de datos

En coherencia con lo anterior, se llevará a cabo un análisis a través del paquete estadístico SPSS versión 2.0 y se realizará el proceso con el análisis de las variables sociodemográficas (sexo y edad), lo que presenta los datos en análisis de frecuencias y porcentajes. Se realizará el análisis paramétrico por medio de la correlación de Pearson debido a que las variables son cuantitativas.

3.8. Recursos humanos, materiales y económicos

Para el desarrollo de la propuesta de investigación se utilizarán como recursos humanos el apoyo de una profesional en psicología para la aplicación de la prueba BarOn. La profesional tendrá que intervenir en la fase de aplicación de la prueba y en la revisión de las calificaciones que comprende desde la semana 4 hasta 8 según el cronograma de actividades establecidas. A continuación, en la tabla 4 se presenta el presupuesto.

Tabla 4
Presupuesto

Recursos	Actividad	Costo
Inventario de Bar-on juego completo (manual, kit correcciones 25 usos).	Prueba	\$ 434,000
Recurso humano: profesional en psicología.	Aplicación prueba BARON se requiere ser aplica y analizada en 8 horas.	\$70.000 hora de trabajo
Recursos materiales: fotocopias para la prueba y consentimiento informado.	Aplicación prueba BARON y firmas para consentimiento informado.	200 hojas valor por hoja \$200
Recursos materiales: Lápiz y esferos.	Firma del consentimiento informado y ejecución de la prueba BARON.	10 lápices \$ 1.500 cada uno, 10 esferos \$ 1.500 cada uno
		Total: 1064000

Fuente: Elaboración propia

4. Discusión y conclusiones

4.1. Discusión

El propósito de la propuesta de investigación es analizar la relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual de 10-13 años dentro de una institución educativa localizada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para tal fin los objetivos específicos corresponden a realizar una revisión teórica de los conceptos de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual, en segundo lugar, identificar el nivel de Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual y por último determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en niños con discapacidad intelectual.

En el caso de la hipótesis planteada, se espera hallar una relación positiva significativa entre las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico con la población seleccionada, para lo cual a través de algunas investigaciones encontradas como la de Martínez (2019) sobre las competencias emocionales y Rendimiento Académico en estudiantes de educación primaria se realizó el cuestionario TMMS-24 a 146 estudiantes en edades comprendidas de 10-12 años. Los resultados obtenidos reflejan la asociación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico que describen la importancia de un trabajo continuado en los procesos de comprensión, expresión y regulación emocional para mejorar el Rendimiento Académico de los alumnos, por lo que se ve necesario incorporar a las practicas docentes estas habilidades para la obtención de mejores calificaciones.

A su vez, en la investigación de Sandoval y Castro (2016) sobre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico realizada a 139 alumnos en edades de 14-16 años a los cuales se les aplico la prueba de Likert y se contrasto los resultados obtenidos con el promedio general de las calificaciones se concluye que hay una relación entre Rendimiento Académico e Inteligencia Emocional, demostrándose de esta forma que las emociones inciden en el proceso escolar de los alumnos. En coherencia con lo expuesto se puede afirmar que existe una relación significativa entre las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento

Académico puesto que las investigaciones encontradas demuestran que las emociones inciden en el Rendimiento Académico de los alumnos.

4.2. Conclusiones esperadas

Dentro de la investigación propuesta se espera hallar una relación positiva estadísticamente significativa entre las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico, puesto que las emociones hacen parte trascendental de la vida de los sujetos e influyen en todas las dimensiones del ser humano. A su vez se espera encontrar que dentro de la institución educativa algunos docentes no integran en sus currículos la inteligencia emocional, porque no consideran importante su fortalecimiento.

De igual forma con las investigaciones recopiladas y con los hallazgos que se esperan encontrar, se dará respuesta a la hipótesis planteada dentro de la investigación que corresponde a encontrar una relación positiva significativa entre las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico con la población seleccionada, puesto que en la mayoría de los estudios encontrados se evidencia la estrecha relación que existe entre la IE y RA. Además, se espera analizar el nivel de Inteligencia Emocional en alumnos con discapacidad intelectual para establecer mediante los resultados obtenidos de las diferentes áreas de conocimiento el nivel de Rendimiento Académico y de esta forma determinar la relación entre las variables de Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico.

Finalmente se espera concluir que cuando se trabaja la Inteligencia Emocional con los alumnos se pueden obtener mejores resultados académicos.

4.3. Limitaciones esperadas

Las hipótesis solo se pudieron corroborar de forma teórica apoyándose en investigaciones realizadas previamente, debido a que no se contó con el tiempo suficiente para desarrollar todas las fases de la investigación.

De igual forma otra limitación que se espera encontrar es que no se cuente con los permisos necesarios para realizar la investigación dentro de la institución educativa.

También podría no contarse con la autorización de los padres de familia para que los menores participen en la investigación, al tener en cuenta que para solicitar dicho permiso se debe hacer mediante el consentimiento informado.

Finalmente, otra limitación que puede darse es que no se cuente con el presupuesto económico, humano y técnico para llevar a cabo la investigación.

4.4. Prospectiva

La Inteligencia Emocional es indispensable para el bienestar personal de los seres humanos, por esta razón es necesario que se desarrollen programas que permitan su potenciación, para tal fin se propone que dentro del ámbito educativo se integre en el currículo el fortalecimiento de las emociones, para mejorar los resultados académicos, las relaciones interpersonales entre pares y la autosatisfacción a nivel personal de los alumnos.

Con respecto a próximos estudios se propone aumentar el tamaño muestral y contrastar los resultados de los participantes.

Por último, en cuanto a las aplicaciones educativas, la información encontrada puede ser incluida para futuras indagaciones que permitan analizar la relación que tiene la Inteligencia Emocional en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el Rendimiento Académico de los alumnos dentro del ámbito escolar.

5. Referencias bibliográficas

Alvarez, J. P. (2018). Teoría del programa y teoría del cambio en la evaluación para el desarrollo: Una revisión teórica práctica. *ABRA*. doi:<http://dx.doi.org/10.15359/abra.38-56.2>

Association, A. P. (2013). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-V. (I. Burg Translations, Trad.) Obtenido de <https://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guia-consulta-manual-diagnostico-estadistico-trastornos-mentales.pdf>

Barbey, A. C. (2014). Distributed neural system for emotional intelligence revealed by lesion mapping. *social cognitive and affective neuroscience*, 9, 265-272. doi:<https://doi.org/10.1093/scan/nss124>

Bar-On, R. P. (2018). Inventario de Inteligencia Emocional de BARON: Versión para jóvenes EQ-i: YV. Madrid: TEA Ediciones. Obtenido de https://web.teaediciones.com/ejemplos/baron_extracto-web.pdf

Cano, J. C. (2016). *Determinantes del rendimiento académico en regiones desarrolladas y en desarrollo de Colombia*. (E. d. U, Ed.) Bogotá, Colombia.

Congreso de la República. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Obtenido de <https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>

Fernández, A. M. (2016). Aportes para la educación de la Inteligencia Emocional desde la Educación Infantil. doi:<https://doi.org/10.11600/1692715x.1412120415>

Garrote, D, C. C. (2021). La Inteligencia Emocional en niños y jóvenes con necesidades educativas especiales de tipo intelectual. *DIGIBUG*. doi:<http://dx.doi.org/10.5569/2340-5104.09.02.07>

Goleman, D. (2012). *El cerebro y la inteligencia emocional: Nuevos descubrimientos*. Barcelona, España: Ediciones B, S. A.,

Goleman, D. G. (2010). *Inteligencia emocional*. kairós. Obtenido de <https://bv.unir.net:2056/lib/univunirsp/detail.action?docID=678707#>

Guerri, M. (2014). *Inteligencia emocional*. Madrid: Mestas, Ediciones, S.L.

Guil, R. J. (2018). Desarrollo de la Inteligencia Emocional en la primera infancia: Una guía para la intervención. *Universitas Psychologica*, 1-13. doi:doi:<http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy17-4.diep>

Hurtado, L. A. (2014). *Riberdis Repositorio iberoamericano sobre discapacidad*. Obtenido de <http://riberdis.cedd.net/handle/11181/4889>

J, G. (2019). *Discapacidad intelectual*. Bogota, Colombia: CCS Alcala, 166.

Jafari, M. A. (2014). Investigation of the association between the components of emotional intelligence and academic achievement in students. *Razi Journal of medical sciences*. Obtenido de <http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3418-en.html>

Lindquist, K. W. (2012). The brain basis of emotion: A meta-analytic review. *PMC Pubmed Central*, 121-143. doi:<https://doi.org/10.1017%2FS0140525X11000446>

MacCann, C. J. (2020). Emotional intelligence predicts academic performance: A meta-analysis. (D. Albarracín, Ed.) *Psychological Bulletin*, 150–186. doi:<https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/bul0000219>

Martinez, A. (2019). Competencias emocionales y Rendimiento Académico en los estudiantes de Educación Primaria. *Universidad de Almería, Vol. 11(1)*. doi:Doi 10.25115/psye.v10i1.1874

Ministerio de Educacion Nacional . (1994). *Ley 115*. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

Morales, L. M. (2016). Rendimiento escolar. *Revista electronica Humanidades, tecnologia y ciencia*. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58338134/HUMANIDADES_16_000382-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1651720579&Signature=E3onLt02N9uR8SR~EJyxuCZfUHH0yu~jLKdxnm~ebx

L4~fLpQAwKEHJbd5rY3gJGFYFGL32sVdVce9Nr8ZenJxMcTuYnl~jFd90~VnsrFP0kGO8f21K~GT
FmgKUr~e~W1EHZWz

Munoz, L. (2019). *Sabiduria emocional y social: protocolo de intervención social mediante la inteligencia emocional*. Barcelona: J.M Bosch Editor. Obtenido de <https://bv.unir.net:2769/es/lc/unir/titulos/121427>

Nieto, S. (2010). *Principios, métodos y técnicas esenciales para la investigación educativa*. Madrid: DYKINSON.

Olivares, A. G. (2019). Inteligencia Emocional en el sector educativo. *Educare et Comunicare*, 7 n-02. doi:<https://doi.org/10.35383/educare.v7i2.299>

Pulido, F. H. (2018). Relaciones entre rendimiento e Inteligencia Emocional en secundaria. (U. A. Madrid, Ed.) *Biblos-e Archivo*. doi:DOI: 10.15366/tp2018.31.010

Reverte, E., & B., M. G. (2018). *Inteligencia emocional*. Reverte. Obtenido de REVERTÉ, E. (Il.) ; MERINO GÓMEZ, B. (Trad.). *Inteligencia emocional*. Obtenido de <https://bv.unir.net:2769/es/ereader/unir/105550?page=37>.

Rodas, J. R. (2015). El Rendimiento Académico y los niveles de inteligencia emocional. *UCV-HACER Revista de investigación y cultura*, 4(1), 87-94. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=521751973011>

Sanchez, F. (2019). Fundamentos Epistémicos de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa: Consensos y Disensos. *Revista Digital de investigación en docencia universitaria*. doi:<http://dx.doi.org/10.19083/ridu.2019.644>

Sanchez, M. (2021). Formato de consentimiento y asentimiento informado. (F. d. Universidad Minuto de Dios, Recopilador) Bogota.

Sandoval, M. C. (2016). La Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico. (A. C. (ACIPE), Ed.) *RUA Repositorio institucional de la Universidad de Alicante*. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10045/64531>

Sapir, T. F. (2012). Tau's role in the developing brain: implications for intellectual disability. *Human Molecular Genetics*, 21, 1681–1692. doi:<https://doi.org/10.1093/hmg/ddr603>

Senado. (2017). *Decreto 1421*. Obtenido de <https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Decretos/381928:Decreto-1421-de-agosto-29-de-2017>

Serna, A. D. (2019). Inteligencia emocional, Daniel Golemna. *Con-Ciencia Serrana Boletín Científico de la escuela preparatoria Ixtlahuaco*. Obtenido de <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ixtlahuaco/article/view/3677>

Uddin, L. N. (2017). Structure and function of the human insula. *J Clin Neurophysiol*, 300-306. doi:<https://doi.org/10.1097%2FWNP.0000000000000377>

Usan, P. S. (2018). School motivation, emotional intelligence and academic performance in students of secondary education. *Scielo*. doi:<http://dx.doi.org/10.15517/ap.v32i125.32123>

Valenzuela, A. P. (2018). La Inteligencia Emocional en educación primaria y su relación con el Rendimiento Académico. *Educare*. doi:<http://dx.doi.org/10.15359/ree.22-3.11>

Warwick, J. N. (2004). Emotional intelligence is...? *ScienceDirect*, 37. doi:<https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.12.003>

Yañez, M. (2016). *Neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo Diagnóstico, evaluación e intervención*. Mexico D.F.: Manual moderno. Obtenido de <http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/28859.pdf#page=96>

6. Anexo 1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN.

BOGOTA, MAYO ----- 2022

Formato de consentimiento y asentimiento informado sobre el proyecto de investigación: *Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual.*

El objetivo del presente documento es solicitar la autorización para que su hijo (a) pueda ser incluido en el estudio mencionado anteriormente y desarrollado por investigadores de la Universidad Internacional de la Rioja España.

La investigación tiene como objetivo analizar la relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual de 10-13 años dentro de una institución educativa localizada en la ciudad de Bogotá Colombia, ya que como se ha evidenciado los estudiantes con discapacidad intelectual presentan un bajo Rendimiento Académico en las asignaturas básicas de lenguaje, matemáticas, inglés, ciencias sociales y ciencias naturales, en las cuales los resultados obtenidos en los boletines académicos se encuentran en un promedio bajo.

Aceptar la participación del menor de edad a su cargo en el estudio implica el siguiente procedimiento: Asistir a una sesión de forma presencial dentro del horario escolar 12:30 a 4:30 pm para la implementación de la prueba BARON.

Es importante que usted sepa que no habrá ningún riesgo para los estudiantes, toda la actividad es meramente académica, y sus datos personales son totalmente confidenciales pues no se revelará en ningún momento de la investigación su información, por ello, no se espera que emerjan complicaciones. Todo el proceso será orientado y vigilado por las investigadoras principales.

Como beneficio, los estudiantes tendrán:

Beneficio 1: Podrá conocer el nivel de inteligencia emocional.

Beneficio 2: Conocer si existe relación entre la Inteligencia Emocional y su Rendimiento Académico.

Beneficio 3: Podrá disminuir el déficit de comunicación entre los estudiantes con y sin discapacidad con sus pares y docentes acorde a las necesidades personales.

1. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFORMADO

Yo, _____, identificado con (C.C., C.E., otro)
_____ número _____, declaro que, Yudy

Carolina Ortiz Beltrán mediadora pedagógica del Colegio Charry IED, me invito a participar del estudio ***Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en alumnos con discapacidad intelectual.***

Al mismo tiempo se me informó que Yudy Carolina Ortiz Beltrán es la investigadora responsable y sus datos de contacto son:

Investigadora	Teléfono	Correo electrónico
Yudy Carolina Ortiz Beltrán	3183218797	Caroklineorbe@gmail.com

También se me notificó que si en algún momento deseo retirar a mi hijo (a) del estudio y revocar el consentimiento, esta decisión no generará perjuicio o rechazo por parte de la investigadora.

Además, toda la información que se aporte al proceso de investigación será manejada de forma confidencial, es decir, esta no será susceptible de divulgación y la investigadora se hacen responsables de su custodia bajo la figura de anonimato, pues el estudio está libre de conflicto de intereses, ninguna persona implicada en el estudio y ningún tercero buscan beneficios personales con la recolección de la información.

Firma: _____

Documento de identidad: _____ de _____

Declaración de la investigadora: Yudy Carolina Ortiz Beltrán ha explicado al participante la naturaleza y el objetivo del proyecto, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios implicados.
